

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI
BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLETLIK UNIVERSITETI
EKONOMIKA FAKULTETI**

**“QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI EKONOMIKASIN TURAQLI
RAWAJLANDIRIWDA JASIL EKONOMIKANIŃ ORNI: BAR BOLĖAN
MASHQALALAR HÁM OLARDI SHESHIW JOLLARI” ATAMASÍNDA
RESPUBLIKALÍQ ILMIIY-ÁMELIY KONFERENCIYASÍ**

TOPLAMÍ

15-oktyabr, 2025-jil

**“QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING O‘RNI: MAVJUD
MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO‘LLARI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

TO‘PLAMI

15 oktyabr, 2025-yil

**СБОРНИК
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА
ТЕМУ «РОЛЬ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»**

15 октября, 2025 г

**REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE IS BEING HELD
AT KARAKALPAK STATE UNIVERSITY ON THE TOPIC “THE ROLE OF THE
GREEN ECONOMY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN: EXISTING PROBLEMS AND
WAYS TO SOLVE THEM”**

October 15, 2025

2025-jil 15-oktyabr kúni Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, “Ekonomika” fakulteti “Qaraqalpaqstan Respublikası ekonomikasın turaqlı rawajlandırıwda jasıl ekonomikanıń ornı: bar bolǵan mashqalalar hám olardı sheshiw jolları” atamasında respublikalıq ilimiy-ámeliy anjumani **MATERIALLAR TOPLAMÍ. [Tekst]: «Ekonomika» fakulteti.** — Nókis, Qaraqalpaq mámleketlik universiteti baspası, 2025. 818 b.

Redaktorlar hám shólkemlestiriw komiteti

1. Duysenbaev O. I. – Universitet rektori w.w.a, f.i.k, docent, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı;
2. Turdimambetov I. R – Ilimiy isler hám innovaciyalar boyınsha prorektor, g.i.d., professor shólkemlestiriw komiteti baslıǵı orınbasarı;
3. Kudiyarov K. R - Ekonomika fakulteti dekanı, e.i.d, docent shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
4. Nizamatdinov K. K – Ilim-izertlewler, innovaciyalar hám ilimiy pedagog kadrlardı tayarlaw bólimi baslıǵı, yu.i.d, docent shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
5. Utemuratova G. X – Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası baslıǵı, professor, DSc, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
6. Qalmuratov B. S – Ekonomika hám turizm kafedrası baslıǵı, professor., DSc, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
7. Daniyarov Q. D – Finanslıq texnologiyalar kafedrası baslıǵı, docent. Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
8. Tajekeev Z. K – Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası baslıǵı, docent, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
9. Ubaydullaev K - Ekonomika hám turizm kafedrası professori, e.i.d, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
10. Sauxanov J. K. - Ekonomika hám turizm kafedrası professori, DSc, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
11. Nazarbaev O – Ekonomika hám turizm kafedrası professori, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
12. Adilchaev R. T - Ekonomika hám turizm kafedrası professori, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
13. Inyatov A. R - Ekonomika hám turizm kafedrası docenti, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
14. Mirzanov B. J - Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası professori, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
15. Tlewov N. R - Ekonomika hám turizm kafedrası docenti, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
16. Jiemuratov T. P - Ekonomika hám turizm kafedrası docenti, e.i.k, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
17. Dawletmuratov A. M.- Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
18. Ismailov B. A - Finanslıq texnologiyalar kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
19. Xalmuratov K. P - Ekonomika hám turizm kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
20. Mádenova E.N. - Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
21. Turdiyeva G. U. - Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
22. Sarsenbaev B. A.– Finanslıq texnologiyalar kafedrası docenti, Phd, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
23. Pirniyazova G.J. - Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası assistenti, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
24. Tajibayev N.Q. - Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası stajiyor oqitiwshisi, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
25. Nuranov I.B. - Ekonomika hám turizm kafedrası stajyor oqitiwshisi, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
26. Turdisheva B.J. – Finanslıq texnologiyalar kafedrası kabinet baslıǵı, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası

Pikir bildiriwshiler:

Samarqand mámleketlik universiteti professori, e.i.d Arabov N.U.
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti professori, e.i.d Ubaydullaev K.

Toplam, ekonomikalıq pánler hám jaslar mashqalaların úyrenip atırǵan ilimiy xızmetkerlerge, jas alımlarǵa, professor-oqitiwshılarǵa, ekonomikalıq taraw qánigeliklerine, magistrantlar hám student jaslarǵa arnalǵan.

Toplamda berilgen maqalalardıń mazmunına, durıslıǵına hám onda keltirilgen maǵlıwmatlardıń anıqlıǵına hár bir avtordıń ózleri juwapker.

© Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ekonomika fakulteti

© “Qaraqalpaqstan Respublikası ekonomikasın turaqlı rawajlandırıwda jasıl ekonomikanıń ornı: bar bolǵan mashqalalar hám olardı sheshiw jolları” atamasında respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya, “Qaraqalpaq mámleketlik universiteti” baspası, 2025.

внимание уделяется подготовке кадров. Современный туризм требует специалистов, знающих основы цифрового маркетинга, работу с CRM-системами, информационную безопасность и анализ данных. Туристические вузы Узбекистана включают в учебные программы курсы по информационным технологиям в сфере туризма.[4]

В условиях глобализации использование ИТ позволяет национальным туристическим компаниям выходить на международный рынок. Например, внедрение многоязычных сайтов и мобильных приложений способствует привлечению иностранных туристов, а онлайн-платформы — расширению географии продаж и повышению узнаваемости бренда. Несмотря на позитивные тенденции, существуют и проблемы: нехватка финансирования, недостаток специалистов, слабая интернет-инфраструктура в некоторых регионах. Для их решения необходимо укреплять государственно-частное партнёрство, привлекать инвестиции и развивать образовательные программы по цифровизации туризма. Перспективы развития отрасли связаны с внедрением искусственного интеллекта, блокчейна и Интернета вещей (IoT). Эти технологии позволят повысить прозрачность операций, улучшить управление данными и создать новые возможности для персонализации туристических услуг.[5]

Современные системы управления, такие как ERP и CRM, помогают эффективно распределять ресурсы, контролировать продажи, отслеживать отзывы клиентов и планировать маркетинговые кампании. Всё это способствует росту прозрачности и эффективности деятельности туристических предприятий.

Также внедрение информационных технологий способствует устойчивому развитию туризма. Электронные билеты, виртуальные туры и безбумажные технологии уменьшают воздействие на окружающую среду, что соответствует принципам «зеленого туризма».

Таким образом, цифровизация туристической отрасли становится неотъемлемой частью современного бизнеса. Компании, внедряющие инновационные решения, получают стратегические преимущества — от повышения качества сервиса до роста экономической эффективности и укрепления конкурентоспособности на рынке.

Использованная литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 сентября 2022 года № 545 «О дополнительных мерах по развитию туристического потенциала Республики Каракалпакстан на 2022–2026 годы».
2. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 28 января 2022 года № ПФ-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».
3. Сайфутдинов Ш.С. Организация предпринимательской деятельности в туризме. Учебное пособие. – Ташкент: ТГЭУ, 2019. – 204 с.
4. Бекмуродов А.Б. Роль информационных технологий в повышении конкурентоспособности туристических предприятий. – Ташкент, 2021.
5. Всемирная туристская организация (UNWTO). Отчёт о глобальных тенденциях цифрового туризма. – Мадрид, 2023.

MINTAQALARDA “YASHIL IQTISODIYOT” GA INVESTITSİYALARNI JALB ETISH ISTIQBOLLARI

Masharipov Sardorbek Farxadovich,

Urganch RANCH texnologiya universiteti "Iqtisodiyot" kafedrası katta o'qituvchisi
Tel: 90 579 88 58, sardorbekmf74@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda mintaqalarda “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishda investitsiyalarning ahamiyati, ekologik barqarorlikni ta’minlashda moliyaviy resurslarni samarali yo‘naltirish yo‘llari hamda investitsion siyosatning istiqbollari tahlil etiladi. Shuningdek, O‘zbekiston misolida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, chiqindilarni qayta ishlashga va ekologik toza texnologiyalarga sarmoya kiritish jarayonlari o‘rganiladi. Natijada mintaqaviy rivojlanishda “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini keng joriy etish orqali iqtisodiy o‘shish va ekologik muvozanatni ta’minlash imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, investitsiya, mintaqaviy rivojlanish, ekologik barqarorlik, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik innovatsiyalar.

Kirish: Bugungi kunda global miqyosda iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ta’minlashda “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi muhim o‘rin tutmoqda. Yashil iqtisodiyot – bu ekologik muvozanatni saqlagan holda iqtisodiy o‘rinishni ta’minlovchi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga asoslangan yangi iqtisodiy modeldir. Ushbu model orqali ishlab chiqarish, energetika, transport, qishloq xo‘jaligi va boshqa tarmoqlarda ekologik toza texnologiyalarni joriy etish hamda atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish maqsad qilinadi.

Mintaqalar miqyosida “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish uchun yetarli investitsiya resurslarini jalb etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki ekologik loyihalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan ishlab chiqarish tarmoqlarining shakllanishi katta moliyaviy qo‘llab-quvvatlovni talab qiladi. O‘zbekiston sharoitida ham “Yashil o‘tish” strategiyasi doirasida hududlarda quyosh va shamol energiyasi loyihalarini rivojlantirish, chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasini kengaytirish va ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqish yo‘nalishlariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, mintaqalarda “yashil iqtisodiyot”ga investitsiyalarni jalb etish istiqbollari, mavjud imkoniyatlar va muammolarni tahlil qilish iqtisodiy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta’minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism: So‘nggi yillarda ekologik muammolarning keskinlashuvi, iqlim o‘zgarishlari, tabiiy resurslarning kamayib borishi va atrof-muhitning ifloslanishi butun dunyo iqtisodiyotini yangi yo‘nalish – “yashil iqtisodiyot” sari yo‘naltirmoqda. Ushbu yondashuv nafaqat ekologik xavfsizlikni ta’minlaydi, balki uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ham kafolatlaydi. Shu boisdan, mintaqaviy rivojlanish strategiyalarida “yashil investitsiyalar”ni jalb etish ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi[1].

O‘zbekiston Respublikasida ham “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish davlat siyosatining muhim qismi sifatida e’tirof etilmoqda. Xususan, 2019–2030-yillarga mo‘ljallangan “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasi doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish, ekologik toza ishlab chiqarish tizimlarini yaratish hamda chiqindilarni qayta ishlash tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda[2].

Biroq, hududlarda “yashil” yo‘nalishdagi loyihalarni moliyalashtirishda investitsion salohiyatdan to‘liq foydalanilmayapti. Xorijiy va mahalliy sarmoyadorlar uchun zarur iqtisodiy va huquqiy kafolatlarni yaratish, soliq imtiyozlarini takomillashtirish, hamda ekologik loyiha menejmentini kuchaytirish masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shu jihatdan, mintaqalarda “yashil iqtisodiyot”ga investitsiyalarni jalb etish istiqbollarini o‘rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

Mintaqalarda “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish bevosita investitsiyalar oqimiga bog‘liq bo‘lib, ushbu yo‘nalishda davlat siyosati, xususiy sektor faolligi va xalqaro hamkorlikning o‘zaro uyg‘unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil iqtisodiyotga yo‘naltirilgan investitsiyalar nafaqat ekologik barqarorlikni ta’minlaydi, balki yangi ish o‘rinlarini yaratish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ijtimoiy infratuzilmani yaxshilashga ham xizmat qiladi[3].

O‘zbekiston mintaqalarida hozirda quyosh va shamol energetikasi loyihalariga sarmoya kiritish faol yo‘lga qo‘yilgan. Masalan, Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo va Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududlarida yirik quyosh elektr stansiyalari qurilmoqda. Bu loyihalar xalqaro moliya institutlari, jumladan, Osiyo Taraqqiyot Banki, Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Banki hamda Islom Taraqqiyot Banki kabi tashkilotlarning investitsiyalari hisobiga amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, “yashil” investitsiyalarni jalb etishda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining roli ortib bormoqda. Mazkur model ekologik infratuzilmani rivojlantirish, chiqindilarni qayta ishlash zavodlarini barpo etish va energiya tejamkor texnologiyalarni ishlab chiqishda samarali natijalar bermoqda[4].

Biroq, ayrim mintaqalarda investitsiya muhitining yetarlicha jozibador emasligi, ekologik loyihalarning moliyaviy rentabelligi pastligi hamda kadrlar salohiyatining cheklanganligi “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayonini sekinlashtirmoqda. Shu bois, investitsiya muhitini yaxshilash, soliq va

bojxona imtiyozlarini kengaytirish, shuningdek, ekologik loyihalarni qo‘llab-quvvatlovchi davlat jamg‘armalarini tashkil etish zarur[5].

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, “yashil obligatsiyalar”, “karbon kreditlari” va “ekologik fondlar” kabi moliyaviy vositalar mintaqaviy investitsiyalarni jalb etishda muhim rol o‘ynaydi. Shu asosda O‘zbekiston mintaqalarida ham ushbu mexanizmlarni bosqichma-bosqich joriy etish “yashil iqtisodiyot”ning barqaror rivojlanishini ta’minlashi mumkin.

Muhokama: Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etish mintaqaviy rivojlanish siyosatining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. So‘nggi yillarda O‘zbekistonning barcha viloyatlarida ekologik barqaror ishlab chiqarish tizimlariga o‘tish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish bo‘yicha dasturlar amalga oshirilmoqda. Biroq, ushbu jarayonlarda investitsion faollik mintaqalar kesimida notekis kechmoqda.

Misol uchun, Navoiy, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida xalqaro moliyaviy institutlar ishtirokida amalga oshirilayotgan quyosh va shamol energetikasi loyihalari yuqori iqtisodiy samara bermoqda. Shu bilan birga, Farg‘ona vodiysi, Xorazm yoki Surxondaryo kabi agrar yo‘nalishga ega hududlarda “yashil” texnologiyalarni joriy etish sur‘ati nisbatan past. Bu esa infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi va mahalliy investitsiya salohiyatining cheklanganligi bilan izohlanadi.

Muhokama jarayonida ta’kidlab o‘tish joizki, “yashil iqtisodiyot”ga sarmoya kiritish faqat moliyaviy emas, balki institutsional islohotlarni ham talab qiladi. Ya’ni, ekologik soliq siyosatini takomillashtirish, yashil loyihalarga kredit kafolatlari yaratish, shuningdek, ekologik tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash uchun huquqiy asoslarni mustahkamlash zarur.

Bundan tashqari, mintaqalar miqyosida aholining ekologik savodxonligini oshirish, yoshlar va tadbirkorlarni “yashil startaplar”ga jalb etish ham investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladi. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy-ma’naviy ongda ekologik qadriyatlarni shakllantirmasdan turib, yashil iqtisodiyot barqaror rivojlana olmaydi.

Shu bois, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar uyg‘unligida “yashil” investitsiyalarni jalb etish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish hamda innovatsion moliyaviy mexanizmlarni joriy etish kelgusida mintaqaviy barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo‘lib qoladi[6.7].

Xulosa va takliflar: Xulosa qilib aytganda, mintaqalarda “yashil iqtisodiyot”ga investitsiyalarni jalb etish nafaqat ekologik muvozanatni ta’minlash, balki yangi iqtisodiy o‘shish drayverlarini shakllantirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini mintaqaviy siyosatga integratsiya qilish orqali resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va aholining hayot sifatini yaxshilash mumkin.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston mintaqalarida “yashil” loyihalarni moliyalashtirishda xalqaro moliyaviy institutlar va xususiy sektor ishtirokini kuchaytirish zarur. Shuningdek, investitsiya muhitini yanada jozibador qilish, ekologik startaplar va innovatsion loyihalarga soliq imtiyozlarini berish, “yashil obligatsiyalar” va “ekofondlar” mexanizmini joriy etish muhim amaliy ahamiyatga ega.

Takliflar:

1. Mintaqalarda “yashil iqtisodiyot” bo‘yicha maxsus investitsion dasturlar va platformalarni tashkil etish;
2. Davlat-xususiy sheriklik asosida ekologik infratuzilma loyihalarini kengaytirish;
3. “Yashil” loyihalarni qo‘llab-quvvatlash uchun soliq va bojxona imtiyozlarini joriy etish;
4. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish va grant mablag‘larini jalb etish;
5. Mahalliy aholi va tadbirkorlar o‘rtasida ekologik savodxonlikni oshirish, “yashil” startaplar uchun trening va inkubatsiya markazlarini tashkil etish.

Ushbu takliflarni amaliyotga joriy etish orqali mintaqalarda ekologik barqaror rivojlanishni ta’minlash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy o‘shishni yangi, ekologik toza yo‘nalishda davom ettirish imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 20-dekabrdaǵı “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori. — Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish va iqlim o‘zgarishlariga moslashish bo‘yicha milliy strategiya (2019–2030-yillar). — Toshkent, 2019.
3. Hasanov, B. & Jo‘rayev, A. “Yashil iqtisodiyot va mintaqaviy rivojlanishning innovatsion mexanizmlari.” — *Iqtisodiyot va ta’lim*, №3, 2022.
4. Qodirova, N. “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari iqtisodiy salohiyatini oshirish yo‘llari.” — *O‘zbekiston iqtisodiyoti jurnali*, №2, 2021.
5. UNDP Uzbekistan. *Green Economy Transition and Regional Development Projects*. — Toshkent, 2023.
6. Xusanov, D. “Hududlarda ekologik investitsiyalarni jalb etish muammolari va yechimlari.” — *Barqaror rivojlanish tahlillari*, №4, 2022.
7. United Nations Environment Programme (UNEP). *Global Green Economy Index (GGEI)*. — Geneva, 2023.

YASHIL IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

*Abdullayeva Ozoda Sa'dulla qizi,
Qoraqalpoq Davlat universiteti
2-Kurs Turizm va mehmondo'stlik
yo'nalishi magistranti
ozodaabdullayeva50@gmail.com 99 796 22 72*

O‘zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 20-noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisidagi nutqida ekologiya va iqlim o'zgarishi masalalariga alohida to'xtalib, havo va suvning ifloslanishi, tuproq eroziyasi, cho'llanish, qazilma yoqilg'ilarni behisob ishlatish global isishga, tabiiy ofatlarning ko'payishiga olib kelmoqda, atrof-muhit va aholi sog'lig'iga zarar yetkazmoqda deb ta'kidladilar. El-yurtimizning fikr-mulohazalari, xohish-istaklarini atroflicha o'rganib, bildirilgan tavsiyalardan kelib chiqqan holda, bu boradagi ishlarni yangi, yanada yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida 2025-yilni yurtimizda "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" deb e'lon qilindi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, O'zbekiston BMTning Barqaror taraqqiyot maqsadlari hamda Iqlim bo'yicha Parij bitimiga qo'shilganligi mamlakatimizning "yashil taraqqiyot" talablarini bajarish majburiyatlarini yanada oshiradi. Bu borada ta'kidlash lozimki, "yashil iqtisodiyot" faqat energetika sohasini isloh qilishdan iborat emas, shu bilan birga aholi va iqtisodiyot tarmoqlariga iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytirish hamda unga moslashish chora-tadbirlari va investitsiya loyihalarini kengaytirish, aholining toza ichimlik suvi bilan taa'minlanishi, oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiyot tarmoqlari, ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasidagi innovatsiyalar, barqaror shaharlar, atrof-muhitni chiqindilardan tozalash, xavfsiz kimyoviy moddalarni qo'llashga o'tish, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalaridan foydalanish, ko'kalamzorlashtirish, o'rmon hududlarini kengaytirish, cho'llanishni qisqartirish, turizm infratuzilmasi rivojlantirish kabi ko'p qirrali va keng tarmoqli chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari "Yashil iqtisodiyot"dan davlat yoki biznes emas, balki, eng avvalo, insonlarning foyda ko'rishini hisobga olsak, uning ijtimoiy ahamiyati yanada oydinlashadi.

O'zbekistonda turizm infratuzilmasi rivojlanib, turistlar uchun mo'ljallangan obyektlarning har tomonlama maqbulligi, transport va mehmonxona

xizmatlari va umuman, sayyohlik logistikasi bilan bog'liq barcha xizmatlarning qulayligi, xavfsizligi, zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi borasida bir qator chora-tadbirlarga alohida e'tibor qaratish lozim. Shuningdek, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuruvchi xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish" vazifalari belgilangan. Bu vazifalarni samarali amalga oshirish uchun

<i>Asilbek Abdinazar o'g'li</i>	<i>ISTIQBO</i>	
<i>Xalilova Maftuna Raxmon qizi, Yoqubov Asilbek Abdinazar o'g'li</i>	<i>MINTAQANI YASHIL IQTISODIYOT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI</i>	524
<i>Nomazov Baxrom Bobomuradovich</i>	<i>YASHIL INVESTITSİYALARNING ISTIQBOLLI IMKONIYATLARI VA XAVLI TARAFLARI</i>	526
<i>Qulmurotov Sohibjon Jumaniyozovich</i>	<i>YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI ASALARILAR YORDAMIDA CHANGLATISHNING AHAMIYATI</i>	529
<i>Utegenov Ilham Baxtiyarovich</i>	<i>QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI</i>	531
<i>Xalimova D</i>	<i>QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLDAGI PROGNOZ KO'RSATKICHLARINI MODELLAR ASOSIDA ISHLAB CHIQISH</i>	534
<i>Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li</i>	<i>HUDUDLARNING IJTIMOİY SALOHİYATI VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI</i>	536
<i>Aitmuratova Miyrigul Jalgasovna</i>	<i>YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI</i>	538
<i>Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich</i>	<i>JASIL EKONOMIKANI RAWAJLANDIRIWDA MAMLEKETLIK JEKE MENSHIK SHERIKLIK MEXANIZMLERINEN PAYDALANIW JOLLARI</i>	540
<i>Кайпназаров Муратбай Унгарбаевич</i>	<i>ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ</i>	544
<i>Masharipov Sardorbek Farxadovich</i>	<i>MINTAQALARDA “YASHIL IQTISODIYOT” GA INVESTITSİYALARNI JALB ETISH ISTIQBOLLARI</i>	545
<i>Abdullayeva Ozoda Sa'dulla qizi</i>	<i>YASHIL IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA'SIR</i>	548
<i>Шулимова Марина Александровна, Атабаев Тохир Саттарберган угли</i>	<i>СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА</i>	550
<i>Azadova Gulnoza Sardorbekovna</i>	<i>MINTAQAVIY MEHNAT BOZORINI TARTIBGA SOLISHDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI VA TURIZMNING ROLI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)</i>	553
<i>Seytniyazov S.P</i>	<i>JASIL EKONOMIKANI QALIPLESTIRIW SHARAYATINDA REGIONNIŃ MIYNET BAZARI</i>	555
<i>Azadova Gulnoza Sardorbekovna</i>	<i>“MINTAQADA MEHNAT BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI”</i>	557
<i>Abdullayeva Ozoda Sa'dulla qizi</i>	<i>YASHIL IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI</i>	560
<i>Babanazarova Sarbinaz Karamatdinovna</i>	<i>AGROSANOAT MAJMUASI KORXONALARI ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH</i>	563
<i>Karimova Shaxribanu</i>	<i>IQTISODIYOTNI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISHNI OBEKTIV</i>	565

**BERDAQ ATINDAǴI QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI
EKONOMIKA FAKULTETI**

**“QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI EKONOMIKASIN
TURAQLI RAWAJLANDIRIWDA JASIL EKONOMIKANIŃ ORNI:
BAR BOLǴAN MASHQALALAR HÁM OLARDI SHESHIW
JOLLARI” ATAMASÍNDÁ RESPUBLÍKALIQ ILMIY-ÁMELIY
KONFERENCIYASÍ MATERIALLARI**

TOPLAMÍ

Redaktor: *B.A.Ismaylov*
Operator: *I.B.Nuranov*

Original-maketten ruxsat etilgen waqtı 10.10.2025
Format 60 × 84 1/8. Tip «Times» garniturası. Kegl 12.
Ofset usılında basıldı. Kólemi 86,0 b.t. 87,3 shártli b.t.
Nusqası 55 dana.

«Qaraqalpaq mámleketlik universiteti» baspası.
Nókis qalası, Ch.Abdirov kóshesi, 1-jay.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti baspaxanasında basıp shıǵarıldı.
Nókis qalası, Ziyalı kóshesi, 1-jay.